

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ

Каримов Жохонгир Алишер угли
Магистрант 2-курса

СМОП Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности и
Уральского государственного экономического университета
E-mail: jahon930505@gmail.com

Научный руководитель: Шарапова Валентина Михайловна
д.э.н., профессор кафедры
“Бухгалтерский учёт и аудит”
Уральского государственного экономического университета
E-mail: sharapova_vm@usue.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов формирования финансовых результатов деятельности организации и их отражения в бухгалтерской отчетности. В статье рассматриваются экономическая сущность прибыли и убытка как итоговых показателей эффективности хозяйствующего субъекта, порядок формирования финансового результата на основе расходов и доходов и особенности раскрытия соответствующей информации в финансовой отчетности. На основе проведенного анализа был сделан вывод о том, что достоверное отражение финансовых результатов в отчетности считается необходимым условием прозрачности бизнеса и эффективного управления организацией.

Ключевые слова: прибыль, убыток, доходы, расходы, налог на прибыль, финансовый результат, национальные стандарты бухгалтерского учета.

Abstract. This article examines the formation of an organization's financial results and their presentation in financial statements. It discusses the economic essence of profit and loss as aggregate indicators of an entity's performance, the process of determining financial results based on expenses and revenues, and the specific requirements for disclosing relevant information in financial statements. Based on the analysis, it was concluded that the accurate reflection of financial results in financial statements is considered a necessary condition for business transparency and effective management of the organization.

Keywords: profit, loss, revenue, expenses, income tax, net income, national accounting standards.

Прибыль, как основной показатель успеха бизнеса еще может быть названа источником расширения производства, модернизации оборудования, формирования резервов и пополнения государственного бюджета через налоговые платежи [2, с. 8]. Для предприятий Республики Узбекистан, прозрачное определение финансового результата приобретает отличительное значение в условиях активного привлечения инвестиций, цифровизации бухгалтерского учета и перехода к международным стандартам финансовой отчетности, а вопросы формирования прибыли и ее правильного отражения в отчетности становятся стратегически направленными.

Финансовый результат деятельности организации представляет собой итоговое соотношение доходов и расходов за отчетный период. Если доходы превышают расходы, организация получает прибыль. Если же расходы, наоборот, превышают доходы, то возникает убыток. Финансовый результат характеризует эффективность использования ресурсов организации, конкурентоспособность продукции, уровень управленческих решений, рентабельность бизнеса и способность организации выполнять обязательства перед бюджетом, банками и инвесторами [4, с. 35].

Формирование и отражение финансовых результатов регулируется Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», Налоговым Кодексом Республики Узбекистан, Национальными стандартами бухгалтерского учета, Положениями Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, и учетной политикой каждой конкретной организации [5, с. 3]. Формирование финансового результата происходит последовательно на основе показателей выручки от реализации, себестоимости реализованной продукции, валовой прибыли, коммерческих и управленческих расходов, прибыли от основной деятельности, прочих доходов и расходов, финансовых доходов и расходов, прибыли до налогообложения, налога на прибыль и чистой прибыли отчетного периода.

Бухгалтерские проводки по формированию финансового результата отражены в таблице ниже.

Таблица 1.

Бухгалтерские проводки по отражению финансовых результатов деятельности организации

Операция	Дебет	Кредит
1. Отражена выручка от реализации продукции		
Отгружена продукция покупателю	62	90
2. Списана себестоимость продукции		
Списана себестоимость продаж	90	20
3. Начислены административные расходы		
Учтены управленческие расходы	26	70, 60, 69
4. Начислены проценты по банковскому кредиту		
Начислены проценты банку	91	66
5. Начислен налог на прибыль		
Начислен налог на прибыль	99	68
6. Отражена чистая прибыль		
Закрытие отчетного периода	99	84

Финансовые результаты отражаются в различных формах отчетности. Для начала, это бухгалтерский баланс, в котором показываются нераспределенная прибыль, убытки прошлых лет, задолженность по налогам, обязательства по кредитам и займам. Далее, это отчет о финансовых результатах, где основная форма содержит в себе показатели чистой выручки, себестоимости, валовой прибыли, операционных расходов, прибыли до налогообложения, налога на прибыль и показатели чистой прибыли. Отчет о движении денежных средств

помогает определить, была ли прибыль обеспечена реальным денежным потоком. Пояснительная записка раскрывает причины изменения прибыли, влияние валютных курсов, инвестиционные проекты и кредитную нагрузку.

На финансовый результат деятельности организаций и предприятий могут заметно повлиять колебания валютного курса, импортозависимость сырья и оборудования, стоимость банковских кредитов, экспортная выручка, энергозатраты производства, государственные льготы по отдельным отраслям [1, с. 96]. Для повышения финансовых результатов организациям, как правило, рекомендуется снижать себестоимость за счет локализации сырья, внедрять автоматизацию учета, оптимизировать налоговую нагрузку строго в рамках законодательства, управлять дебиторской задолженностью, рефинансировать дорогие кредиты и применять управленческий анализ прибыли по направлениям деятельности.

Можно утверждать то, что финансовые результаты деятельности любой организации – это индикатор эффективности бизнеса и устойчивости организации. Правильное формирование прибыли и ее достоверное отражение в отчетности имеют беспрекословное влияние в условиях рыночных реформ, роста конкуренции и интеграции в мировую экономику. Грамотно построенный бухгалтерский учет предоставляет возможность объективно оценивать состояние организации, принимать обоснованные управленческие решения, повышать инвестиционную привлекательность и обеспечивать стабильное развитие организации. Анализ финансового результата организации помогает в определении эффективности использования ресурсов, в выявлении внутренних резервов роста и в своевременном принятии мер по улучшению финансового состояния. Для проведения анализа рассчитываются рентабельность продаж, рентабельность активов и рентабельность собственного капитала.

При формировании прибыли многие организации сталкиваются с типичными проблемами, а именно с неполным признанием расходов, с просроченной дебиторской задолженностью, с высокой кредитной нагрузкой и большими процентными расходами, с недостаточным уровнем управленческого учета, с ошибками в налоговом планировании. Поэтому, для повышения качества отчетности необходимо внедрение автоматизированного учета, переход на МСФО, ежемесячный анализ прибыли по центрам ответственности, бюджетирование доходов и расходов, внедрение внутреннего аудита и регулярный анализ рентабельности продукции. Качественный учет финансовых результатов нужен не только для отдельного предприятия или организации, но и для национальной экономики в целом.

Финансовые результаты деятельности представляют собой комплексный показатель эффективности хозяйствования, когда фокус направлен не только на получение прибыли, но и на ее объективное отражение в отчетности, на правильный анализ и рациональное распределение. По большому счету, сегодня, устойчивое развитие бизнеса невозможно без прозрачной системы учета, регулярного финансового анализа и стратегического управления прибылью.

Список использованной литературы

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2021. – 214 с.
2. Данилов А.Р. Внутренний аудит доходов и расходов организации. – СПб: Питер, 2024. – 310 с.
3. Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Инфинити, 2022. – 237 с.
4. Набиева С.А. Бухгалтерский учет. Учеб. пособие / С.А. Набиева. – Ташкент: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. – 328 с.
5. Очиллов И. Совершенствование бухгалтерского учета финансовых результатов предприятия в соответствии с международными стандартами / И. Очиллов, Ш. Колонов // «XXI аср: фан ва таълим масалалари» илмий электрон журналі. - 2022. - №1. – С. 1-6.
6. Цыбина Н.В. Формирование финансового результата в бухгалтерском учете / Н.В. Цыбина. – Москва : ФЛИНТА, 2025. – 308 с.